

ELEKTRON DEMOKRATIYANI AMALGA OSHIRISHDA ELEKTRON XUKUMATNI TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Odilov Jamshid Bobirmirzo o'g'li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti

Davlat boshqaruv huquqi mutaxassisligi magistranti

odilovjamshid1234@gmail.com

+998999933157

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518432>

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron hukumatning davlat boshqaruvida tutgan o'rnini, shu bilan birga davlat boshqaruvini o'zgartirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarida foydalanishning samaradorligi hamda davlat boshqaruvi ma'suliyatini yaxshilashdagi ahamiyati. Shuningdek, U axborotni tarqatish hamda axborot siyosatini ishlab chiqishga asoslanadi. Elektron hukumat nafaqat davlat boshqaruvi, shu bilan birga fuqarolarning faolligini oshirishga qaratilgan demokratik mexanizmlarga ta'sir qiluvchi muhim omil hisoblandi.

Kalit so'zlar: Elektron hukumat, elektron demokratiya, texnologiya axborot, internet.

Annotation

In this article, the role of electronic government in public administration, as well as the effectiveness of the use of information and communication technologies in changing public administration and the importance of improving the responsibility of public administration. It is also based on information dissemination and information policy development. Electronic government was considered an important factor affecting not only state management, but also democratic mechanisms aimed at increasing the activity of citizens.

Key words: Electronic government, electronic democracy, information technology, Internet.

I. KIRISH

Bugungi kunda internetni rivojlantirish hamda undan foydalanish va axborotni ishlab chiqaruvchilar bilan birgalikda foydalanuvchilar o'rtasidagi masofadan qat'iy nazar, oson va arzon narxlarda tarqatish imkoniyatini beradi. Ushbu yangi jarayon fuqarolar hamda mijozlarga doimiy ravishda eng so'nggi axborot hamda xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Ko'rinib turibdiki, bu yangiliklar korxonalar, hukumatlar hamda jamoalar o'rtasidagi o'zaro aloqada bo'lgan muhitni o'zgartiradi. Bu jarayon asosan, axborotni qabul qilish, saqlash va uzatish usullarini o'zgartiradi. Dastlab internet ilmiy va harbiy maqsadlar uchun yaratilgan. Tez orada u xususiy sektorda tarqaldi, u yerda xabarlar almashish va tijorat operatsiyalari uchun foydalanildi. Shundan so'ng hukumatlar tomonidan davlat tashkilotlarining fuqarolar hamda korxonalar bilan o'zaro operatsiyalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) yangi vositalaridan foydalanildi, natijada elektron hukumat (e-government) rivojlandi.

Elektron hukumat fuqarolarning jamoatchilik bilan muloqot qilish va qarorlar qabul qilishda ishtirokini oshirish imkonini beradi, bu esa demokratiya funktsiyalariga taalluqli bir qator ijtimoiy va moliyaviy masalalarda ishtirok etish, muhokama qilish va hal qilish imkoniyatiga ega bo'lgan faol fuqarolarni rivojlantirishga yordam beradi. Elektron hukumat milliy miqyosda juda muhim imtiyozlar va imkoniyatlarni taqdim etadi, jumladan, davlat xizmatlaridan samarali foydalanish, davlat xizmatlari narxini pasaytirish, fuqarolarning davlat

byudjeti va boshqa davlat faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini oshirish (ICPS, 2003)[1]. Fuqarolarning elektron ishtiroki orqali ishlab chiqilgan elektron demokratiya natijasida fuqarolar, korxonalar, davlat boshqaruvi va jamiyatga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada axborotning tarqalishi, elektron ishtirok etish va qarorlar qabul qilish orqali elektron hukumatning demokratiyaga ta'siri hamda fuqarolar, korxonalar, davlat boshqaruvi va jamiyat uchun foydali jihatlari tahlil qilinadi.

II. METODOLOGIYA

Ushbu maqolani tahlil qilish uchun xorijiy mamlakatlardagi elektron hukumat hamda elektron demokratiyaning o'zaro bog'liqligi, shuningdek mamlakatlarda demokratiyani royobga chiqarishda elektron hukumatning tutgan o'rnini qiyosiy tahlil qilindi. Shu bilan birgalikda elektron hukumatning rivojlanishi hamda elektron demokratiyani amalga oshirishdagi ahamiyatini analiz sintez qilindi. Shuningdek davlat boshqaruvidagi amalga oshirilayotgan ma'muriy islohotlar va saylovlar tizimida elektron demokratiyaning qanday darajada faoliyat olib borilayotganligi ilmiy nazariy hamda amaliy misollar bilan yoritib berilgan.

III. Natijalar

Elektron hukumat davlat xizmatchilarining elektron tayyorgarligiga o'rgatish orqali xizmatlar sifatini oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi (Aggarval, 2009)[2]. Hozirgi vaqtda fuqarolar bir necha daqiqa yoki soat ichida xizmatlar yoki ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'lsa, o'tmishda bir necha kun yoki hafta kerak bo'ladi. Bundan tashqari, ular o'rtasida fuqarolar, korxonalar va davlat o'zaro aloqada bo'lishi mumkin.

Elektron hukumatning samarali strategiyasi fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlarni soddalashtirish, davlat boshqaruvi darajalarini cheklash, axborotni topish va xizmatlarni olish imkoniyatlarini cheklash, jarayonlarni soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirish, boshqa maqsadlarga erishish kabi davlat xizmatlarini muhim darajada yaxshilashni nazarda tutishi mumkin. va fuqarolarning ehtiyojlarini tezda qondirish uchun jalb qilishga ega (Ghapanchi va boshqalar, 2008)[3].

Elektron hukumat barcha darajadagi: mahalliy, milliy, mintaqaviy va xalqaro darajadagi axborot jamiyatining muhim muammosidir. Elektron hukumatni davlat boshqaruvi mas'uliyatini oshirish, samaradorlikni oshirish va iqtisodiy samaradorlikni nazorat qilish, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali davlat sektorining ichki va tashqi aloqalarini o'zgartirish deb ta'riflash mumkin. fuqarolarning kengroq ishtiroki (Mofleh va boshq., 2009)[4]. Davlat sektorida AKTni joriy etish o'sishning strategik vositasi va globallashtirishning dolzarb muammolariga javob sifatida ishlatilishi mumkin.

Elektron demokratiya (e-demokratiya) internetdan foydalangan holda yoki foydalanmasdan demokratik institutlarni takomillashtirish va vakolatlarini kengaytirish imkonini beruvchi texnologik innovatsiyalarni o'z ichiga oladi. Elektron demokratiya - bu fuqarolarga davlat ishlari bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonida faol ishtirok etish imkonini beruvchi AKTga asoslangan mexanizm. Xeygen elektron demokratiya muloqot, axborot bilan ta'minlash va ovoz berish va ommaviy muloqotdan so'ng qaror qabul qilish kabi funktsional demokratik jarayonlarni ishlab chiqarishga qaratilganligini taklif qiladi. Xeygen e-demokratiya turlari demokratiya turlariga (to'g'ridan-to'g'ri, vakillik), texnologiya turlariga va davlat funktsiyalariga bog'liq deb hisoblaydi. U elektron demokratiyaning uch turi mavjudligini ta'kidlaydi (Xagen, 1997)[5]:(a) teledemokratiya,(b)kiberdemokratiya va (c) elektron demokratlashtirish. Bundan tashqari, onlayn hamjamiyatlarda to'g'ridan-to'g'ri

demokratiyani amalga oshirishga, so'rovlar orqali jamoatchilik fikriga va fuqarolarning siyosiy muloqotdagi ishtirokiga qaratilgan bir qator elektron demokratiya modellari mavjud (OECD,2003).

Elektron hukumat, elektron demokratiyaning boshqa bir qismini tashkil etadi.U, davlatning ma'muriyat organlarini, xizmatlarni va qarorlarni boshqarishda elektron vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon, qo'shma elektron platformalar orqali, fuqarolar va hokimiyat o'rtasida boshqaruvning oson va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Elektron hukumat instituti (2004) ma'lumotlariga ko'ra, elektron demokratiya modeli to'rtta kvadratdan iborat. Birinchisi, hukumatlar, siyosiy partiyalar va xalqaro tashkilotlar kabi ko'pgina davlat organlari ma'lumotlarni onlayn tarzda taqdim etishlarini ko'rsatadi. Ikkinchisi ikki tomonlama aloqaning rivojlanishini ko'rsatadi. Uchinchi kvadrat aloqani hamkorlikka aylantirishni o'z ichiga oladi. To'rtinchi kvadrat esa fuqarolarning qaror qabul qilish natijalariga ta'sirini ko'rsatadi.

Elektron demokratiya madaniyatini rejalashtirish jarayonining asosiy elementlari qonunchilik va boshqa jarayonlarda jamoatchilik ishtirokini oshirish vositasi sifatida muloqot va Internet orqali muhokama qilishdir (Hilton, 2006)[6]. Shu nuqtai nazardan, fuqarolar o'z fikrlarini bildirishlari, ular o'rtasida o'zaro muloqot qilishlari va onlayn so'rovlarda ishtirok etishlari mumkin (Dalton va boshqalar, 2001)[7]. Fuqarolar, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri kelib chiqadigan jamoat masalalari bo'yicha ovoz berish va qaror qabul qilish imkoniyatiga ega.Shu bilan birga qarorlar qabul qilish hamda hukumat faoliyatini takomillashitirish jarayonida ishtirok etish va vakillik qilish.

Elektron ovoz berish (elektron ovoz berish) elektron usullardan foydalangan holda saylov huquqi amaliyoti sifatida belgilanadi. Ushbu yondashuv umumiydir, chunki u ovoz berish, ovozlarni o'lchash, telefon orqali ovoz berish va hokazolarni o'z ichiga oladi. Elektron ovoz berish fuqarolarning saylov jarayonida ishtirokini miqdoriy oshirish, ushbu ishtirokni sifat jihatidan oshirish, yangi saylovlarda qatnashish imkoniyatini kengaytirishga qaratilgan. axborot va aloqa manbalari va demokratik institutlarning faollashuvi (Smit,2007)[8]. Elektron ovoz berish fuqarolar ishtiroki va saylov jarayoni xarajatlarini kamaytirishga va ma'muriy samaradorlikni oshirishga olib keladi, deb ishoniladi.Elektron demokratiya va hukumat, bir nechta mamlakatlarda joriy qilinayotgan, lekin ularning amaliyotga yetkazilish darajasida farqliylik bo'lishi mumkin.Elektron hukumatni amalga oshirishda, hokimiyat organlari va boshqa tashkilotlar o'rtasida ishtirok va koordinatsiya kengayadi.

IV.Xulosa.

Ushbu maqolada Elektron hukumatning elektron demokratiyani shakllanishdagi o'rni va ahamiyatini muhim ekanligini olimlarning konsepsiyalarida asoslandi. Elektron demokratiya fuqarolarning vakolatlarini kengaytirish va davlat ishlari bo'yicha qarorlar qabul qilish jarayonida samarali ishtirok etish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligining ilmiy nazariy hamda huquqiy asoslari keltirib o'tilgan. Bu siyosatchilar va hukumatlarning javobgarligi va shaffofligi darajasiga ham ta'sir qiladi. Aytish mumkinki, elektron demokratiyaning ikki jihati bor. Birinchisi, qaror qabul qilish jarayoniga kirishni tashkil qiladi. Biroq, elektron demokratiyani amalga oshirishning zaruriy sharti so'z erkinligidir.

Elektron demokratiya demokratik tamoyillarga, xususan, inson huquqlari va qonunlarga rioya qilib, demokratik muhitga aylanishi kerak, chunki u faqat siyosiy qarorlar qabul qilish uchun vosita yoki omil bo'lishi mumkin. Elektron demokratiyaning chegaralari elektron demokratiya

afzalliklarining to'liq afzalliklarini ko'rsatish uchun zarurdir. Ikkinchisi hukumat faoliyati va rahbarlarning xatti-harakatlarini tekshirish, nazorat qilish va muvozanatini o'z ichiga oladi. Birinchisi, odamlarning qiziqishlari, fikrlari, qarashlari va takliflarini ifodalash bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi siyosatni amalga oshirish va xizmatlar ko'rsatishni tanqid qiladi. Prinsiplar, qoidalar va me'yorlarga asoslangan elektron hukumat orqali elektron demokratiya mahalliy, jamoat va milliy muammolarni muhokama qilish va hal etish, xususiyl sektorini qo'llab-quvvatlash, fuqarolarga xizmat ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega. Savol shundaki, elektron hukumat va elektron demokratiyaning uyg'unligi hukumatlarning yaxshi jamiyatni ilgari surish, saqlash va barqarorligiga hissa qo'shishini kafolatlaydi.

References:

1. ICPS (2003) Electronic Government: Advances in Democracy, International Center for Political Science, Kyiv, Ukraine.
2. Aggarwal, AK (2009) "A training model for e-readiness in e-government", e-Government, International Journal, vol.6,2. Pages 111-128.
3. Ghapanchi, A., Albadvi, A. and Zarei, B. (2008) 'E-Government Planning and Implementation for foundation', Electronic Government, International Journal, Vol. 5, y 1, pp. 71-90.
4. Mofle, S., Wanous, M. and Strachan, P. (2009) 'Understanding national e-government: central government's role', Electronic Government, International Journal, Vol. 6, y 1, pp. 1-18.
5. Hagen, M. (1997) A Typology of Electronic Democracy.
6. Hilton, S. (2006) 'Developing local e-democracy in Bristol: participation from information to consultation achievement and beyond', Aslib Proceedings, vol. Volume 58, Issue 5, pp. 416-428
7. Dalton, RJ, Burklin, W. and Drummond, A. (2001) 'Public Opinion and Direct Democracy' Journal of Democracy, Vol 12,4, pp 141-153.
8. (2007) 'Technology, Society and e-Government: An Eclectic in search of a framework', Electronic Government, International Journal, Vol.4, y 2, pp. 156-178.
9. BHXS 8 «Hisob siyosatlari, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar». 01.01. 2012 yil.
10. Egamberdiyeva S.R., Rahmonova T.M., Raxmatov J.I. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida aktivlarni hisobga olishni takomillashtirish GOSPODARKA I INNOWACJE Volume: 2023: Special Issue "Problems and Prospects for the Development of Accounting, Economic Analysis and Audit Based on International Standards in the Conditions of Economy Digitalization <https://gospodarkainnowacje.pl> .page:167-174.
11. Xasanov Baxodir Akramovich, Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Raxmatov Jonibek Ismoil o'g'li. Xalqaro standartlar asosida qishloq xo'jaligida kapital qo'yilmalar hisobi hamda hisobotlarini takomillashtirish.
12. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. 2024-yil, may. Maxsus son. 43-49 betlar. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
13. Nigora A. Improving Accounting And Auditing Of Goods And Material Resources //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – C. 208-215.
14. Alimkhanova N. Improving accounting and auditing of goods and material resources //Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – C. 21-25.

15. Egamberdiyeva Salima Rayimovna. Improving capital investments and assets accounting and reporting in agriculture according to international standards. *Gospodarka i innowacje*. Volume: 42 | 2023. *Economy and Innovation* ISSN: 2545-0573. Pg.439-446.
16. https://www.gospodarkainnowacje.pl/index.php/issue_view_32/article/view/2101/1952

INNOVATIVE
ACADEMY